

UDK: 636.5

CHORVACHILIK TARMOG‘IDA KICHIK TADBIRKORLIKNI RIVOJLANTIRISHGA TA’SIR ETUVCHI OMILLAR TAHLILI

H.Eshqulova, doktorant,
N.Safiyeva, doktorant,
J.Otabekov, mustaqil tadqiqotchi

(Guliston Davlat universiteti)

Annotasiya. Chorvachilik qishloq xo‘jaligining ajralmas qismi bo‘lib, ushbu tarmoqda qishloq xo‘jaligi mahsulotining qariyb 40 % dan ortiq qismi yetishtiriladi. Ularning asosiy qismi esa bu shubhasiz, sut va go’sht mahsulotlari hisoblanadi. Biz ushbu maqolamizda aynan sut chorvachiligi hamda unda yetishtirilayotgan sut va sut mahsulotlari samaradorligiga ta’sir ko‘rsatuvchi omillar haqida so‘z yuritimiz.

Kalit so‘zlar. Chorvachilik, kichik tadbirkorlik, sutchilik, dehqon xo‘jaliklari, sut, go’sht.

Аннотация. Животноводство является неотъемлемой частью сельского хозяйства, в этом секторе выращивается более 40% сельскохозяйственной продукции. Основную часть из них, несомненно, составляют молочные и мясные продукты. В этой статье речь идет о молочном животноводстве и факторах, влияющих на эффективность выращиваемого в нем молока и молочных продуктов.

Ключевые слова. Животноводство, малый бизнес, молочное животноводство, фермерские хозяйства, молоко, мясо.

Annotation. Livestock farming is an integral part of agriculture, with more than 40% of agricultural products grown in this sector. The main part of them, undoubtedly, are dairy and meat products. This article deals with dairy farming and the factors affecting the efficiency of milk and dairy products grown in it.

Key words. Livestock farming, small business, dairy farming, farms, milk, meat.

Bugungi kunda mamlakatimizda yildan – yilga qoramollar bosh soni, ular tarkibida sog‘in sigirlarning ulushi va tarmoqda yetishtirilayotgan chorvachilik mahsulotlari hajmi ijobiy tendensiyalar asosida o‘sib bormoqda. Aynan shunday bir sharoitda tarmoqda mavjud muammolar ham ochiq qilib, ularni hal etmaslik kelgusida tarmoqda ko‘rsatkichlar mutanosibligiga salbiy ta’sir o‘tkazib katta iqtisodiy yo‘qotishlarga olib kelishi ayni haqiqatdir. Biz tarmoqda nima uchun aynan kichik tadbirkorlikni rivojlantirishga ta’sir etuvchi omillar deb alohida ta’kidlashimizga sabab, bugun aynan chorvachilik mahsulotlarining asosiy qismi ko‘lami jihatdan kichik, ammo son jihatdan mamlakat bo‘ylab juda yuqori ko‘rsatkichga ega bo‘lgan dehqon va tomorqa xo‘jaliklari tomonidan yetishtirilishidir. Quyidagi 1 – rasmda bu haqida yanada kengroq ma’lumotlarga ega bo‘lamiz.

Manba:[2].

Guvohi bo‘lganimizdek, keltirib o‘tilgan yillar davomida chorvachilik tarmog‘ida mahsulot yetishtirishda eng yuqori ulush dehqon va tomorqa xo‘jaliklariga to‘g‘ri kelmoqdadir. Bunda har yili 90 – 91 % ulush aynan ushbu xo‘jaliklar faoliyatiga to‘g‘ri kelib, keyingi o‘rinlarni o‘rtacha 5 – 6 % ulush bilan fermer xo‘jaliklari va eng kichik ulushga 3 – 4 % atrofidagi ko‘rsatkich bilan qishloq xo‘jaligi korxonalarini egallab turibdi.

Mamlakatimizda chorvachilik tarmog‘ida mahsulotlar ishlab chiqarishda eng yuqori ulushga ega bo‘lgan xo‘jaliklar bu dehqon va tomorqa xo‘jaliklari ekanligiga yuqoridagi 1 – rasmda keltirilgan ma’lumotlar orqali guvoh bo‘ldik. Shunday ekan, sut ishlab chiqarishning iqtisodiy samaradorligini oshirish uchun aynan ushbu xo‘jaliklar kesimida mavjud muammolar yechimiga alohida e’tibor qaratmoq lozim. Bunda tarmoqda faoliyat yurituvchi subyektlarning

faoliyatiga ta’sir ko’rsatuvchi bir qancha omillar guruhi mavjud bo‘lib, quyida ularga qisqacha to‘xtalib o‘tamiz.

- Iqtisodiy omillar;
- Tabiiy omillar;
- Ijtimoiy – demografik omillar;
- Texnika – texnologiya bilan bog‘liq omillar;

- Huquqiy omillar va boshqa shu kabi omillar bugungi kunda chorvachilik mahsulotlarini yetishtirishda va sut chorvachiligida sut ishlab chiqarishni rivojlantirishga bevosita ta’sir etuvchi asosiy omillar hisoblanadi.

Keltirilgan ushbu omillar doirasida chorvachilik tarmog‘ida qator muammolar yuzaga keladi. Qoramollar soni o‘sib borayotgan bo‘lsada, ularning nasli va mahsuldorligi bilan bog‘lik ko‘rsatkichlarning pastligicha qolayotganligi, suv bilan bog‘liq muammolar sabab mamlakatda ekin maydonlarining ulushi qisqarib borayotganligi, yetishtirilayotgan chorvachilik mahsulotlarini qayta ishlashda va aholiga yetkazish jarayonida qo‘shilgan qiymat zanjirining yetarlicha ta’minlanmaganligi, chorvachilik mahsulotlari miqdori ortib borayotgan bir sharoitda qayta ishlangan go’sht va sut mahsulotlari importi sur’ati yuqorilicha qolayotganligi, yetishtirilgan sutning qayta ishlash sur’atining esa sezilarli darajada past ekanligi, yetishtirilgan sut va go’sht mahsulotlarini xo‘jaliklar tomonidan sotish jarayoni aniq bir manzilli tizimga ega emasligi kabi hal etilib kelinayotgan hal kelgusida hal etilishi lozim bo‘lgan muammolar shular jumlasidandir.

1 – rasm. Chorvachilik mahsulotlarini ishlab chiqarishda 2019 – 2022 yillar oralig‘ida xo‘jaliklar ulushlari foizda

Quyidagi 2 – rasmda 2019 – 2022 yillar oralig‘ida yangi sog‘ilgan sut va qoramollar uchun tayyor ozuqa narxlarining yillar kesimida o‘zgarish dinamikasi bilan tanishib chiqamiz. Bunda guvohi bo‘lganimizdek, 2022 yilga kelib yangi sog‘ilgan sut narxi 5781 so‘mni tashkil etayotgan bo‘lib, 2019 yilga nisbatan solishtiradigan bo‘lsak mahsulot narxi bor – yo‘g‘i 105% ga o‘sayotganligini ko‘rishimiz mumkin. Mana shu davr ichida qoramollar uchun tayyor ozuqa narxi 2019 yilda 959 so‘mdan 2022 yilda 1806 so‘mga oshib, ozuqa narxining o‘sish sur’ati ushbu yillar mobaynida 188.3 %ni tashkil etmoqda. Narxlardagi bunday nomutanosib o‘shish sur’atlari ham iqtisodiy, ham tabiiy omillar sababli yuzaga kelmoqdadir.

Manba: [3].

2 – rasm. 2019 – 2022 yillar oralig‘ida yangi sog‘ilgan sut va qoramollar uchun tayyor ozuqa narxlarining o‘zgarish dinamikasi (so‘mda).

Biz yuqorida keltirib o‘tgan 2 – rasm orqali chorvachilik tarmog‘iga ham iqtisodiy ham tabiiy jihatdan ta’sir ko‘rsatuvchi omil hisoblangan qoramollar ozuqasining bir turini narx dinamikasini yillar kesimida o‘zgarishiga guvoh bo‘ldik. Chorva mollar bosh soni muntazam ortib borayotgan bugungi davrda ularning ozuqasi bilan bog‘liq ko‘plab muammolar yuzaga kelmoqda. Bunda ozuqa narxining oshishi chorva mahsulotlari tannarxini ortishiga olib keladi. Natijada ularning bozor narxi o‘shish sur‘ati poastligi hisobiga xo‘jaliklarning xarajatlari ortib sof foydasi esa pasayib bormoqda. 2016 yilda ekin maydonlari tarkibida yem – xashak ekinlari salmog‘i 7-8 % dan oshmagan. Vaholanki, 1990 yillarda qoramollar bosh soni mamlakat miqyosida 2016 – 2017 yillarga nisbatan 2.5 barobar kam bo‘lgan bir sharoitda chorva ozuqasi ekin maydonlarining ulushi 16 – 18 % ni tashkil etgan [1].

Hozirgi kunda chorvachilik tarmog‘ida mahsulot yetishtirishni rag‘batlantiruvchi ko‘plab imkoniyatlar yaratilmoqda. Lekin suni ham aytib o‘tish joizki, xo‘jaliklarda chorvachilik mahsulotlarini yetishtirishni yuqorida keltirib o‘tilgan omillarning har birini tarmoq faoliyatiga ta’sirni hisobga olmasdan amalga oshirilgan tadbirlar kelgusida kutilgan natijani bermasligi mumkin.

Demak, chorvachilik tarmog‘ida mahsuldorlikni oshirish, tadbirkorlik faoliyatini rivojlantirish orqali chorva mahsulotlarini ishlab chiqarishning iqtisodiy samaradorligini ta’minlash uchun bevosita o‘z ta’sirini ko‘rsatuvchi omillarning har birini atroflicha o‘rganish va tahlil etish talab etiladi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro‘yxati

1. Abdullayeva S.S. “Sut yo‘nalishidagi qoramolchilik tarmog‘ini rivojlantirishning asosiy yo‘nalishlari” mavsida PhD ilmiy darajasini olish uchun tayyorlangan dissertatsiyasi.: Toshkent – 2018.
2. O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti huzuridagi statistika agentligi “O‘zbekiston qishloq xo‘jaligi” to‘plami.: Toshkent – 2023. www.stat.uz.
3. O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti huzuridagi statistika agentligi “O‘zbekistonda narxlar” to‘plami.: Toshkent – 2023. www.stat.uz.